

Analisa Kebutuhan Modul Ajar Statistika Industri Berbasis Proyek (*Project- Based Learning*)

Sanusi

Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam

e-mail: sanusi@stt-ibnusina.ac.id

ABSTRAK

Statistika Industri merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting di prodi Teknik Industri. Pada mata kuliah ini mahasiswa dituntut untuk mampu memahami teori, melakukan perhitungan data dan analisa serta mengaplikasikannya di mata kuliah keahlian teknik industri lainnya. Sumber belajar yang digunakan mahasiswa berupa *slide* dan *handout* dianggap belum mampu dijadikan sebagai alat pemecahan masalah ilmiah dan menyenangkan untuk dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan modul ajar pada mata kuliah Statistika Industri berbasis proyek (*project-based learning*). Modul ajar yang akan dikembangkan memiliki tujuan jangka panjang agar dapat digunakan secara efektif bagi mahasiswa atau peserta didik dan dosen yang menggunakan statistik sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Dari hasil analisa kebutuhan yang dilakukan menurut persepsi mahasiswa, didapatkan bahwa capaian kompetensi pembelajaran statistika industri yang diterapkan saat ini masih berada pada skor 3,047 (katagori cukup) dan proses belajar-mengajar (PBM) berada pada skor 3,452 (katagori cukup), sementara harapan mahasiswa pada analisa kompetensi berada pada skor 4.320 dan proses belajar dan mengajar berada pada skor 4,435. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya metode pengajaran baru yang dikembangkan agar mahasiswa atau peserta didik bisa menjadi lebih baik dan mencapai harapan yang diinginkan. Pendekatan *project-based learning* didasari oleh teori belajar Konstruktivisme yang mendukung keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, sehingga sesuai untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Model pengembangan produk 4D (*define, design, develop, disseminate*) digunakan dalam mengembangkan modul ajar.

Kata Kunci: statistika industri, modul ajar, pendekatan *project-based learning*

1. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, seseorang mempunyai modal dasar dalam persaingan di era globalisasi sekarang ini. Oleh karena itu dunia pendidikan dituntut agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi serta menciptakan teknologi baru guna meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan manusia dalam melakukan aktivitas.

Di era globalisasi sekarang ini, tuntutan belajar di perguruan tinggi selain menuntut kemampuan akademik (*hard skill*), mahasiswa juga dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan personalnya (*soft skills*) di segala bidang, sehingga siap memasuki dunia kerja dan menjadi sumber daya yang berkualitas. Pendidikan bidang keteknikan hendaknya selain memberikan teori-teori yang cukup, juga perlu memberikan contoh-contoh pemecahan masalah proyek-proyek nyata dengan memanfaatkan strategi belajar yang mendukung pendidikan bidang keteknikan (Purnawan, 2007).

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa agar memiliki kreativitas berfikir, pemecahan masalah, dan interaksi serta membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada penyelesaian masalah nyata adalah *project-based learning (PjBL)* atau pembelajaran berbasis proyek (Esche, 2002). *Project-based learning* dapat menstimulasi motivasi, proses, dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dengan menggunakan masalah-masalah yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu pada situasi nyata.

Dalam kegiatan belajar mengajar, diperlukan keterlibatan pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Dan sumber belajar yang paling sering digunakan adalah bahan ajar. Pemilihan bahan ajar berupa modul ajar dikarenakan modul telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak baik itu bagi dosen sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai penuntut ilmu. Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih terencana dengan baik, mandiri, dan dengan hasil (*output*) yang jelas sehingga selain pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka, mahasiswa juga bisa belajar secara mandiri dimana saja berada.

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam, merupakan program studi yang sudah lama berdiri, dimana pada pelaksanaannya, mata kuliah Statistika Industri masih belum memiliki bahan ajar yang terstandar dan mempunyai ciri-ciri khas sesuai dengan kurikulum KKNI yang telah dirumuskan oleh program studi. Oleh karena itu, peneliti menginginkan agar mata kuliah Statistika Industri memiliki bahan ajar berupa modul perkuliahan yang sesuai dengan visi dan misi program studi yang terintegrasi dalam kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan berbasis *Project Based Learning (PjBL)*.

Selain itu, *Project Based Learning (PjBL)* bisa membantu mengembangkan *soft skill* mahasiswa, dalam memecahkan masalah, keterampilan teknis, dan keterampilan kognitif, maka metode pembelajaran berpusat pada peserta didik seperti pembelajaran berbasis proyek (*project based learning-PjBL*) adalah sangat cocok digunakan. Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna untuk pebelajar usia dewasa, seperti mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi atau pelatihan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pembelajaran berbasis proyek, pebelajar terdorong untuk lebih aktif dalam belajar karena instruktur atau dosen berposisi di belakang dan pebelajar lah yang berinisiatif. Selain itu, dosen atau instruktur bertugas memberi kemudahan dan mengevaluasi kebermaknaan ataupun penerapan proyek bagi kehidupan pebelajar.

Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model yang didasarkan pada konstruktivisme yang mendukung keterlibatan mahasiswa/pebelajar dalam situasi pemecahan masalah (Doppelt, 2003). Lebih lanjut menurut Gatot dan Joko (2014), siswa dalam pembelajaran berbasis proyek terlibat langsung di lingkungan kehidupan nyata dalam memecahkan masalah, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih permanen. Langkah-langkah dalam kegiatan *workshop project-based learning* bagi tutor menurut Rosenfeld (2001) terdiri dari: (1) membuat pertanyaan yang akan dijadikan proyek, (2) memilih pertanyaan utama atau menentukan proyek, (3) membaca dan mencari materi yang relevan dengan masalah, (4) merancang masalah, (5) merancang/metode yang tepat dalam memecahkan masalah, (6) menulis proyek proposal, (7) implementasi dan membuat dokumen tugas, (8) analisis data dan membuat simpulan, (9) membuat laporan final, (10) mempresentasikan proyek final.

Karakteristik pebelajar berbasis proyek didefinisikan oleh *Buck Institute for education* (dalam Partana 2006:5) yaitu: (1) pebelajar membuat keputusan dan membuat kerangka kerja, (2) Ada permasalahan yang pemecahannya belum ditentukan sebelumnya. (3) pebelajar merancang proses untuk mencapai hasil. (4) pebelajar bertanggungjawab untuk mendapatkan dan mengolah informasi yang dikumpulkan. (5) ada evaluasi secara kontinu. (6) pebelajar secara teratur melihat apa yang mereka kerjakan. (7) hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana menganalisis kebutuhan (*need analysis*) dan permasalahan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah statistika industri untuk meningkatkan kompetensi capaian pembelajaran?; (2) Bagaimana proses pengembangan modul ajar pada mata kuliah statistika industri berbasis *project based learning* untuk meningkatkan kualitas hasil belajar?;

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kebutuhan (*need analysis*) dan permasalahan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Statistika Industri untuk meningkatkan kompetensi capaian pembelajaran. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: mengkaji pentingnya ketersediaan modul ajar Statistika Industri untuk mahasiswa program studi teknik industri. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh dosen untuk mengembangkan sendiri modul ajar Statistika Industri yang bisa menjadi panduan pemecahan masalah statistik, memiliki kreativitas, inovasi, peningkatan kerjasama tim, kemampuan berkomunikasi dan presentasi, sehingga membentuk kualitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Modul ajar yang bermanfaat untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah inovasi, gagasan dan memberikan sumbangan yang baik guna peningkatan dan perbaikan kualitas pendidikan, khususnya di Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (*Research and Development*) yaitu model pengembangan 4-D (*four D models*) yaitu *define, design, develop* dan *dissaminate* yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Berdasarkan model pengembangan tersebut, pada tahapan *define*, analisis karakteristik mahasiswa (pengguna) yang meliputi kemampuan akademik, latar belakang mahasiswa, motivasi terhadap mata kuliah, psikomotor dan keterampilan sosial serta analisis pencapaian kompetensi dan proses pembelajaran yang diterapkan kondisi saat ini.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kuisisioner. Wawancara kepada ketua prodi teknik industri dan empat dosen teknik industri dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa kebutuhan bahan ajar yang lebih baik dan bisa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan, Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa kurikulum KKNi, Silabus dan RPS mata kuliah Statistika Industri Prodi Teknik Industri. Instrumen penelitian berupa kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data identifikasi potensi dan kebutuhan mahasiswa, identifikasi metode pengajaran yang sedang berlaku, modul ajar yang digunakan serta harapan yang diinginkan mahasiswa dalam pengajaran mata kuliah Statistika Industri. Penyebaran kuisisioner dilakukan pada mahasiswa semester IV prodi teknik industri Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam tahun akademik 2016/2017 semester genap kelas A dan B yang terdaftar di absensi. Seluruh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah statistika industri diberikan kuisisioner. Dari mahasiswa yang diberikan kuisisioner, hanya 49 mahasiswa yang mengisi dengan lengkap dan mengembalikan kuisisioner. Akan tetapi sebelum kuisisioner didistribusikan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left\{ \frac{\sum x}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y}{N} \right\}}{\sqrt{\left\{ \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y^2 - (\sum y)^2}{N} \right\}}} \quad (1)$$

dengan pengertian

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y r_{xy}

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

$\sum X$: Jumlah skor items

$\sum Y$: Jumlah skor total

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula *Alpha Cronbach* dan dengan menggunakan program SPSS 23.0 for windows.

Rumus :

(2)

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2 j}{S^2 x} \right)$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

Sj = varians responden untuk item 1

Sx = jumlah varians skor total

Data dianalisa menggunakan dua macam teknik. Pertama, data dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa informasi yang diperoleh dari hasil interview terhadap dosen, analisa potensi dan kebutuhan mahasiswa, hasil identifikasi silabus dan materi yang disampaikan, metode proses belajar mengajar yang sedang diterapkan. Kedua, data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Khususnya untuk data yang berupa analisa karakteristik mahasiswa (pengguna), kemampuan akademik mata kuliah bersyarat, motivasi terhadap mata kuliah serta harapan yang diinginkan mahasiswa. Kuisisioner analisis kebutuhan menggunakan kategori *dual response survey* dengan skala *likert* :

Table 1 Bobot Penilaian

Penilaian	Bobot nilai
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup Baik (CB)	3
Kurang Baik (KB)	2
Tidak Baik(TB)	1

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara terhadap ketua prodi teknik industri dan empat orang dosen teknik industri menyatakan bahwa mata kuliah statistika industri merupakan mata kuliah dasar yang sangat penting untuk mendukung mata kuliah inti teknik industri lainnya, rendahnya minat mahasiswa dalam mempelajari statistika industri sehingga penguasaan materi di mata kuliah inti teknik industri sangat rendah, dan rendahnya minat mahasiswa menggunakan pendekatan statistik dalam melakukan tugas akhir dan dalam pengambilan keputusan. Teknik pembelajaran statistika yang digunakan selama ini meliputi ceramah, tanya jawab, latihan, penugasan dan diskusi yang dalam pelaksanaannya didominasi oleh dosen serta perhitungan masih menggunakan metode manual. Keadaan yang demikian menyebabkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran menjadi rendah sehingga *learning outcome* tidak tercapai dengan optimal. Selain itu, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran statistika industri sebagian besar *handout*, *Power Point* dan buku teks statistik, bahan pembelajaran yang demikian, kurang

memperhatikan perbedaan kemampuan dan kurang mendukung pembelajaran perseorangan dan mandiri.

Analisis kebutuhan (*Need Assessment*) dilakukan untuk meneliti suatu fenomena kebutuhan dari suatu modul ajar. Responden dalam pengisian kuisioner analisis kebutuhan ini adalah para mahasiswa teknik industri semester empat yang mengikuti mata kuliah statistika industri. Kuisioner yang digunakan pada analisis kebutuhan ini merupakan kumpulan informasi untuk mengetahui latar belakang mahasiswa, tingkat capaian kompetensi mahasiswa dan proses belajar dan mengajar kondisi saat ini dan kondisi harapan. Analisa hasil kebutuhan yang diperoleh sebagai berikut:

a. Analisa latar belakang mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika industri

Untuk menganalisa latar belakang mahasiswa terdapat tujuh butir pertanyaan yang dianggap penting dalam menyusun bahan ajar berbasis proyek. Dari hasil kuisioner yang didistribusikan, 63,3 % mahasiswa adalah berasal dari sekolah menengah kejuruan (SMK), 30,6 % dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sisanya 6,1 % berasal dari Madrasah Aliyah (MA).

Gambar 1. Persentase Asal Sekolah Responden (Mahasiswa)

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa didominasi berasal dari SMK dimana diketahui bahwa sistem pembelajaran di sekolah kejuruan lebih banyak menerapkan praktik langsung daripada penjelasan teori. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perolehan nilai untuk mata kuliah bersyarat sebelum mempelajari mata kuliah statistika industri.

Gambar 2. Hasil analisis perolehan mata kuliah bersyarat.

b. Analisa kompetensi Mahasiswa Antara Kondisi Saat Ini dan Harapan Menurut Persepsi Mahasiswa

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa Teknik Industri yang mengambil mata kuliah statistika industri yang disesuaikan dengan kurikulum dan silabus mata kuliah statistika industri terdiri dari sembilan butir pertanyaan dimana setiap pertanyaan setiap responden menjawab mengikuti skala yang sudah ditentukan yaitu skala 1 sampai 5 yaitu 1 = Tidak Baik (TB), 2 = Kurang Baik (KB), 3 = Cukup Baik (CB), 4 = Baik (B), dan 5 = Sangat Baik (SB). Hasil pengumpulan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi pada kondisi saat ini baru mencapai rata-rata 3,047 atau masih dalam kategori cukup baik, sementara untuk kompetensi yang diharapkan berada pada rata-rata 4,320 atau berada pada kategori baik mendekati sangat baik, ini berarti bahwa kompetensi yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan kompetensi harapan mahasiswa. Berikut ini daftar kompetensi yang capaian mata kuliah statistika industri yang dikelompokkan menjadi sembilan pertanyaan dalam kuisener yang disebar. 1) kemampuan menguasai dasar-dasar ilmiah statistik industri inferensi dan non inferensi beserta fungsinya dan juga ketrampilan dalam bidang statistika industri sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah statistika industri sesuai keteknik-industrian, 2) kemampuan melakukan proses estimasi satu dan dua sampel yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem integral, 3) melakukan uji hipotesis satu sample dan dua sampel, 4) melakukan analisis variansi, 5) melakukan analisis regresi dan korelasi sederhana dan berganda 6) menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan statistik dalam mengambil keputusan menggunakan aplikasi SPSS, 7) menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri melalui penalaran berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistimatis dan inovatif, 8), mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran statistika industri memilih alternative solusi menurut kajian teoritis dan mengimplementasikan dalam dunia kerja, 9) melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang industri yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah di dunia industri.

Untuk indikator kompetensi yang paling rendah tingkat capaiannya adalah kemampuan menguasai dasar-dasar ilmiah statistik industri inferensi dan non inferensi beserta fungsinya dan juga ketrampilan dalam bidang statistika industri sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah statistika industri sesuai keteknik-industrian, kemampuan melakukan analisis variansi untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem integral One Way dan Two Way ANOVA dan

kemampuan melakukan analisis regresi dan korelasi sederhana dan berganda untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan sistem integral serta mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran statistika industri memilih alternative solusi menurut kajian teoritis dan mengimplementasikan dalam dunia kerja diikuti oleh kompetensi-kompetensi lainnya yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk sembilan kompetensi harapan yang diinginkan mahasiswa mulai dari yang paling tinggi skornya hingga paling kecil yaitu kemampuan menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan statistik dalam mengambil keputusan menggunakan aplikasi SPSS, kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri melalui penalaran berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistimatis dan inovatif, kemampuan melakukan analisis regresi dan korelasi sederhana dan berganda untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan sistem integral dan mampu melakukan uji hipotesis satu sampel dan dua sampel yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem integral

c. Analisa Proses Belajar dan Mengajar (PBM) Antara Kondisi Saat Ini dan Harapan Menurut Persepsi Mahasiswa

Tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa Teknik Industri yang mengambil mata kuliah statistika industri berdasarkan pendapat mahasiswa diperoleh bahwa kondisi saat ini baru mencapai rata-rata 3,452 atau masih dalam kategori cukup, sementara untuk harapan rata-rata berada pada posisi 4,435 atau dalam katagori baik. Dari 29 butir pertanyaan yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar (PBM), kategori penyajian materi kuliah Statistika Industri mudah dipahami, proses PBM lebih banyak memberikan teori dasar dan konsep, Materi yang diajarkan banyak mengandung unsur teori daripada penerapan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk kategori harapan mahasiswa, keinginan untuk meningkatkan etika komunikasi yang baik dalam menyelesaikan tugas atau laporan lebih diutamakan, sikap bertanggungjawab dalam pengerjaan laporan, sikap jujur dan berfikir kritis dalam pengerjaan laporan dan kehadiran penuh dan disiplin yang tinggi dalam pengerjaan laporan sangat diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya mahasiswa sangat membutuhkan metode pembelajaran yang bisa membantu dalam meningkatkan komunikasi antar individu, peningkatan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dari hasil penelitian ini modul ajar atau metode pembelajaran yang bisa memenuhi harapan mahasiswa sangat dibutuhkan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) analisa kebutuhan modul ajar yang ditinjau dari sudut pandang latar belakang mahasiswa teknik industri, modul ajar yang dikembangkan harus lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat langsung menerapkan ilmu yang diberikan karena lebih dari 50 % mahasiswa berasal dari sekolah menengah kejuruan. (2) analisa kebutuhan mahasiswa menunjukkan bahwa kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran kondisi saat ini lebih rendah dari harapan yang ingin dicapai oleh mahasiswa (3) analisa kebutuhan proses belajar mengajar metode pembelajaran kondisi saat ini belum mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kedisiplinan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab serta menciptakan mahasiswa bisa berfikir lebih kritis serta meningkatkan kemampuan *softskill*. Hal ini disebabkan metode pembelajaran kondisi saat ini terkesan lebih banyak teori daripada praktik sehingga bertentangan dengan latar belakang mayoritas mahasiswa. (4) secara keseluruhan metode pembelajaran kondisi saat ini dikategorikan cukup memenuhi kompetensi dan harapan mahasiswa, akan tetapi untuk menjadikan lebih baik dalam mencapai *learning outcome*, modul ajar berbasis proyek sangat tepat dikembangkan dan digunakan di prodi teknik industri.

5. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, direkomendasikan agar mengembangkan modul ajar Statistika Industri supaya dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga mata kuliah-mata kuliah dasar seperti Probabilitas dan Kalkulus agar dapat mengembangkan modul yang bisa meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah tersebut. Diharapkan mahasiswa sudah mampu melakukan perhitungan dengan menggunakan alat bantu berupa software SPSS dan Microsoft Excel agar proses belajar dan mengajar lebih efektif dan efisien, sehingga studi-studi kasus yang diberikan bisa dikerjakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ka. Prodi teknik industri dan dosen-dosen yang sudah memberikan kontribusi pemikiran dan saran sehingga membantu dalam penyelesaian penelitian ini, kepada mahasiswa Teknik Industri semester IV yang telah membantu dalam mengisi data penelitian, serta kepada seluruh pihak yang terkait yang telah membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ilham. 2010. Pengembangan Bahan Ajar. Bahan Kuliah Online. Direktori UPI. Bandung
- Doppelt, Y. 2003. Implementation and assessment of project-based learning in flexible environment. *Instructional Journal of Technology and Design Education*. Volume 13 Page 255-272.
- Esche, S.K. 2002. *Project-Based Learning (PBL) in a Course on Mechanisms and Machine Dynamics*. World Transactions on Engineering and Technology Education. Volume I. No. 2. 201-204. <http://www.eng.monash.edu.au>. Diakses 29 Juni 2008.
- Gatot dan Joko. 2014. Pengembangan dan Implementasi Perangkat Untuk Model Pembelajaran Berbasis Proyek Sesuai Kurikulum 2013 Berorientasi Standar Kompetensi Nasional dan Standar Industri Bidang Perbaikan Motor Listrik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Surabaya. LPPM Unesa
- Partana, Crys Fajar. 2006. Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Perkuliahan Workshop pendidikan Kimia untuk Meningkatkan Kemandirian dan Prestasi Belajar Mahasiswa. Skripsi yang diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Surabaya.
- Purnawan, Yudi. 2007. Deskripsi Model Pembelajaran Berbasis Proyek. <http://www.yudipurnawan.wordpress.com>. Diakses 10 Mei 2017.
- Rosenfeld, Sherman; Benhur, Yehuda. 2001. Project-Based Learning (PBL) In Science and Technology: A Case Study of Professional Development. *Journal of Action Research and Professional Development*. Volume II. Page 460-480.

- Rais 2009. Pengembangan Model Project Based Learning: Suatu Upaya Meningkatkan Kecakapan Akademik Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNM. Laporan Penelitian Tahun I DP2M DIKTI-LEMLIT UNM. 17
- Rais 2010. Pengembangan Model Project Based Learning: Suatu Upaya Meningkatkan Kecakapan Akademik Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNM. Laporan Penelitian Tahun II DP2M DIKTI-LEMLIT UNM.